

Derivaten en risicomangement

Martin Hoogendoorn

Eind januari 2012 schrok Nederland van de Vestia-affaire. Woningcorporatie Vestia, de grootste van Nederland, had te maken gekregen met grote tegenvallers in hun omvangrijke derivatenportefeuille. Discussies over en problemen met ingewikkelde derivaten waren, in elk geval in Nederland, toch vooral beperkt gebleven tot financiële instellingen. Niet-financiële instellingen hadden ook derivatencontracten afgesloten, maar dan toch vooral recht-toe recht-aan contracten, in het Engels wel aangeduid met de merkwaardige term 'plain vanilla', een term die naar verluidt is afgeleid van het eenvoudige vanille-ijsje, zonder 'exotische' toevoegingen. De derivatencontracten van niet-financiële instellingen betroffen vooral de afdekking van renterisico's en valutarisico's. De begrijpelijke wens van ondernemingen om een vaste rente te betalen en niet afhankelijk te zijn van fluctuaties in de renteontwikkelingen werd in het verleden gewoon gerealiseerd door een vastrentende lening van een bank te verkrijgen. Maar banken bieden tegenwoordig niet meer zo gemakkelijk vastrentende leningen aan en in plaats daarvan worden variabelrentende leningen in combinatie met een renteswap (ontvangen van een variabele rente en betalen van een vaste rente) afgesloten. Uit economisch gezichtspunt maakt dit feitelijk voor de kredietverrijgende instelling niet uit: men blijft vaste rente betalen gedurende de looptijd van de lening.

Maar toen kwam dus Vestia en werden de ogen geopend. Daarbij stel ik voorop dat ik geen inside-informatie heb over de Vestia-casus en mij dus beperk tot openbare bronnen. Opvallend in de berichtgeving was natuurlijk de enorme negatieve marktwaarde (of reële waarde) van de afgesloten derivaten, een gevolg van de daling van de rente waardoor de te betalen vaste rente hoger was dan de te ontvangen variabele rente. Toch is dat nu eenmaal het gevolg van risicoafdekking: het risico op hogere rentelasten wordt afgedekt, maar daarmee ook de kans om te profiteren van een lagere rente. Bij het afsluiten van een vastrentende lening zou hetzelfde aan de hand zijn, ook dan zou de entiteit vaste rente zijn blijven betalen terwijl de marktrente zou zijn gedaald. Ook de marktwaarde van zo'n vastrentende lening zou dus zijn gedaald. En in een breder perspectief: als een woningcorporatie min of meer vaste inkomsten heeft uit de verhuur van woningen, is het verstandig beleid om ook de kasuitgaven uit hoofde van de financiering vast te zetten en

daarmee tot een 'matching' te komen van kasinstromen en kasuitgaven. Een negatieve waarde van een swap is ook vanuit dat perspectief niet erg (hooguit jammer). Maar er was wel een aantal andere elementen in de Vestia-casus dat voor mij een nieuw licht wierp op het gebruik van derivaten door niet-financiële instellingen.

Ten eerste de 'margin call' (bijstortingsverplichting), de verplichting om (een deel van) de negatieve marktwaarde als een vorm van onderpand te betalen aan de bank, waardoor het kredietrisico van de bank (waardoor het derivaat een positieve marktwaarde heeft) wordt verminderd. Daarmee is gebleken dat derivaten een groot liquiditeitsrisico met zich kunnen brengen. Voor Vestia was liquiditeitssteun van derden nodig om aan de acute betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen. Bij een vastrentende lening zou van een dergelijke 'margin call' geen sprake zijn geweest.

Een tweede element betrof het afsluiten van renteswaps voor toekomstige financiering. Ook dat kan verstandig beleid zijn, bijvoorbeeld om daarmee een marge veilig te stellen tussen toekomstige opbrengsten en kosten, maar het introduceert een nieuw risico: het risico dat derivaten die aanvankelijk effectief zijn voor de afdekking van risico's (omdat de toekomstige financiering zeer waarschijnlijk is) door veranderingen in omstandigheden ineffectief kunnen worden en daarmee een speculatief karakter krijgen. Dit deed zich voor bij Vestia: de economische crisis leidde tot uitstel van de bouw van nieuwe woningen, waardoor de leningen voor de financiering daarvan niet meer nodig waren. Of en wanneer dit feitelijk bij Vestia heeft geleid tot ineffectiviteit van de hedgerelatie onder toepassing van de (in vergelijking met IFRS meer globale) Nederlandse regelgeving kan ik niet vaststellen en ligt nog ter beoordeling bij de tuchtrechter.

Het derde opvallende element bleek te zijn dat Vestia niet alleen maar 'vanille-ijsjes' had gekocht, maar ook meer 'exotische' instrumenten zoals swaptions. Ook daarvoor geldt dat de rechter zal uitmaken of voldaan is aan de criteria voor hedge-effectiviteit.

Als laatste noem ik nog een element van een andere aard: de frauduleuze handelingen waarvan leidinggevende functionarissen binnen Vestia worden verdacht.

Na Vestia kwamen de discussies los. Er bleken meer ondernemingen bijzondere derivatencontracten te hebben afgesloten. De politiek leek derivaten zelfs 'eng' te vinden en te willen verbieden of beperken. En ook de transparantie in de jaarrekening over derivatenposities werd onderwerp van discussie en onderzoek: was wel in alle gevallen sprake van risicoafdekking, werd de marktwaarde van de swaps wel vermeld en was het Nederlandse systeem van kostprijshedge-accounting wel een adequaat systeem? Genoeg redenen voor de redactie van het MAB om een themanummer te wijden aan derivaten en risicomangement.

In dit themanummer zijn drie artikelen opgenomen.

Ruud Bulkman geeft in het eerste artikel een overzicht van kenmerken van derivaten en hij behandelt de wijze van bepaling van de reële waarde. De drie basisderivaten zijn swaps, opties en forwards en futures. Hij gaat in op de verhandeling van derivaten en op met derivaten samenhangende risico's. Bulkman gaat meer specifiek in op de werking van enkele belangrijke soorten derivaten, waaronder renteswaps, valutaderivaten en credit default swaps. Bij de behandeling van de bepaling van de reële waarden bespreekt hij de invloed van recente marktontwikkelingen, waardoor elementen als CVA ('credit valuation adjustment') en OIS ('overnight index swaps') bij de waardering van belang zijn geworden. Ook gaat hij in op de gevolgen van de financiële crisis voor de derivatenhandel, in het bijzonder de OTC ('over the counter')-markten, en op ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving inzake derivaten. Een belangrijke constatering van Bulkman vind ik dat de hervorming van de OTC-handel zal leiden tot een verplichting om frequent onderpand te storten bij negatieve marktwaarden, hetgeen leidt tot een afname van het kredietrisico maar een toename van het liquiditeitsrisico. Hij concludeert dat een dergelijke hervorming wel noodzakelijk is om de derivatenmarkt als een belangrijke schakel te laten blijven functioneren in het economische verkeer.

Het tweede artikel, geschreven door Kees-Jan de Vries en Pieter Veuger, behandelt de verwerking van derivaten in de jaarrekening, zowel bij toepassing van IFRS als de Nederlandse wet- en regelgeving. Een belangrijk deel van hun artikel wordt ingenomen door het vraagstuk van hedge-accounting, waaronder een vergelijking van kasstroomhedge-accounting en reële-waardehedge-accounting aan de ene kant, aansluitend bij waardering van derivaten tegen marktwaarde, en kostprijshedge-accounting aan de andere kant, behorend bij een waardering van derivaten tegen kostprijs. De kritiek die in de financiële pers wordt geuit tegen het systeem van kostprijshedge-accounting, een discussie die de auteurs ook bespreken, vind ik onterecht; als sprake is van een adequate hedge-documentatie en

een effectieve afdekking van risico's, is waardering van derivaten op basis van kostprijs met een adequate toelichting een prima systeem. Het op de balans waarden tegen marktwaarde en het tijdelijk 'stallen' van de marktwaarde in het eigen vermogen, zoals bij kasstroomhedge-accounting, heeft het grote nadeel van een fluctuatie in eigen vermogen en totaalresultaat, terwijl sprake is van een effectieve afdekking. Bovendien wordt dan ten onrechte onderscheid gemaakt tussen de waardering van een vastrentende lening (tegen kostprijs) en van een variabelrentende lening plus renteswap (de laatste tegen marktwaarde). Eventuele bijstortingsverplichtingen, zoals eerder aangegeven, dienen wel adequaat als onderdeel van het liquiditeitsrisico te worden toegelicht, maar dat geldt ook bij kasstroomhedge-accounting.

Terug naar het artikel: de auteurs gaan ook uitgebreid in op de toelichtingsvereisten inzake derivaten, een belangrijk en wellicht wat onderschat onderdeel van de jaarrekening. Ten slotte behandelen ze de ontwikkelingen in IFRS en aspecten van de accountantscontrole van derivaten. Eén van hun stellingen, waar ik het graag mee eens ben, is dat bij de waardering van derivaten de accountant veelal een specialist of expert dient in te schakelen.

Het derde en laatste artikel, geschreven door Piet Duffhues, plaatst de derivaten in het veel bredere perspectief van risicomangement. Empirisch onderzoek bevestigt in het algemeen het nut van derivaten, maar derivaten brengen ook nadelen met zich, zoals de eerdergenoemde bijstortingsverplichting. In het artikel wordt een fraai overzicht gegeven van de voor- en nadelen van het gebruik van derivaten en Duffhues haalt in dat verband de beroemde uitspraak van Warren Buffett aan dat derivaten massavernietigingswapens kunnen zijn met een dodelijk gevolg voor partijen. In de bredere context van risicomangement bespreekt de auteur twee niveaus: de instrumentele benadering, waarin de risicoafdekking van derivaten op zichzelf wordt beoordeeld, en de strategische benadering van het Enterprise Risk Management. Vanuit de doelstelling van het maximeren van de waarde van de onderneming verdient de strategische benadering de voorkeur. Het derivatengebruik moet worden ingebed in het algemene risicomangement. De auteur concludeert dat de optimale hedgestrategieën in de kern niets anders zijn dan een zeer belangrijke component van het streven naar optimale liquiditeit met als doel te allen tijde te overleven en het strategische waardecreërende plan van de organisatie te kunnen uitvoeren. Derivaten zijn daarbij een onmisbaar en efficiënt pakket van financiële instrumenten.

Die laatste zin vat eigenlijk de kern van dit themanummer samen: we moeten ons niet laten afschrikken door

gebeurtenissen als bij Vestia, derivaten zijn noodzakelijk voor een efficiënt en effectief financieel beleid en daarbij is het voor niet-financiële instellingen van belang derivaten alleen in te zetten voor risicoafdekking en niet als speculatief element. Uiteraard dient de verantwoording over derivaten op transparante wijze te geschieden, niet noodzakelijkerwijze door de reële waarde van de derivaten op de balans te zetten, maar wel door het beleid uiteen te zetten bij de inzet van derivaten in het risicobeheer, de effectiviteit van derivaten op de juiste wijze te bepalen, inzicht te geven in de gevolgen van derivatenposities voor het risico dat de entiteit loopt (waaronder het liquiditeitsrisico in het geval van een bijstortingsverplichting) en door de re-

ele waarde van derivaten in de toelichting te vermelden. De rentedaling en de daardoor ontstane negatieve waarde van renteswaps mag niet leiden tot derivatenangst. ■

Prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, partner van Ernst & Young Accountants LLP, raadsadviseur jaarrekeningenrecht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, en Raad-plaatsvervanger bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.